

REPERE ISTORICE PRIVIND POLITICA DE MEDIU EUROPEANĂ

HISTORICAL CUES ON EUROPEAN ENVIRONMENTAL POLICY

Ghenadie PAVLIUC,

ORCID ID: 0009-0006-9282-0146

Academia „Ștefan cel Mare” a MAI al RM

Olga POSTOVAN,

ORCID ID: 0000-0002-1629-4299

Academia „Ștefan cel Mare” a MAI al RM

CZU: 341.232:[502.14 + 502.131.1](4) <https://doi.org/10.5281/zenodo.8358565>

Rezumat. Protecția mediului reprezintă o problemă ce preocupă întreaga omenire devenind astfel o prioritate internațională întrucât vizează, în mod direct, condițiile de viață și sănătatea populației, realizarea intereselor economice, precum și capacitățile de dezvoltare durabilă a unei societăți.

Existența unui mediu înconjurător sănătos contribuie la asigurarea drepturilor fundamentale ale omului fapt ce ne motivează să ne implicăm activ în păstrarea calității principalelor componente ale mediului (aerul, apa, solul, flora și fauna), în condițiile unei dezvoltări durabile.

În ultima perioadă de timp, politica de mediu ocupă un loc prioritar în procesul de elaborare a politicilor Uniunii Europene, Comisia Europeană lansînd, astfel, PAC-TUL VERDE EUROPEAN ca pilon de bază a strategiei sale de dezvoltare economică.

Cuvinte-cheie. Atmosferă, climă, conservarea mediului, creștere regenerativă, dezvoltare durabilă, ecosistem, faună, floră, impact asupra mediului, industrializare, mediul înconjurător, pământ, patrimoniu natural, poluare, probleme ecologice, protecția mediului, resurse acvatice, poluator, starea mediului.

Summary. Environmental protection is an issue of concern to the whole of mankind and has become an international priority as it directly affects the living conditions, the population health, the achievement of economic interests and the capacity for sustainable development of a society.

The existence of a healthy environment pitches in ensuring fundamental human rights, which motivates us to actively involve in preserving the quality of the main

components of the environment (air, water, soil, flora and fauna) under the circumstances of sustainable development.

Lately, the environmental policy has become a priority in the European Union policy-making process, when the European Commission launched the EUROPEAN GREEN DEAL as the cornerstone of its economic development strategy.

Keywords. *Atmosphere, climate, environmental conservation, regenerative growth, sustainable development, ecosystem, fauna, flora, environmental impact, industrialisation, environment, land, natural heritage, pollution, ecological problems, environmental protection, water resources, polluter, state of environment.*

Introducere

În ultima perioadă de timp mediul și resursele naturale sunt exploatare excesiv, fără a se ține cont de consecințele negative pentru mediu și societate, acest fapt reprezentând una dintre cele mai acute probleme ale omenirii.

Se pare că, actualmente, omenirea încă nu a conștientizat faptul că orice încercare de a-și soluționa problemele sale economice fără a lua în considerație starea patrimoniului natural și puritatea unui mediu înconjurător sănătos sunt sortite unui eșec inevitabil și, respectiv, activitățile sale lipsite de atenție și adesea nechibzuite, duc la degradarea relațiilor om-mediu înconjurător, provocând erodarea capitalului natural la o scară de neimaginat.

Pornind de la aceste realități, societatea s-a autosesizat în ceea ce privește necesitatea implementării unor norme de protecție a mediului care, fiind aplicate în paralel cu ascensiunea economică, industrială, ar proteja într-o mare măsură mediul chiar și prin simpla respectare a principiului de mediu potrivit căruia: „orice dezvoltare necesită o activitate, iar orice activitate poluează mediul înconjurător”.

În ultimele decenii, experții naționali precum și cei internaționali angajați în diferite misiuni de mediu în Republica Moldova, au argumentat necesitatea și au pus bazele elaborării unor importante documente de politici în domeniul mediului precum:

1. Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 301 din 24.04.2014 [9];
2. Programul de promovare a economiei „verzi” în Republica Moldova pentru anii 2018-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 160 din 21.02.2018;

3. Ordin nr. 219 din 01.10.2018 „Cu privire la aprobarea Ghidului cu privire la efectuarea procedurilor privind evaluarea strategică de mediu”;
4. Legea nr. 11 din 02.03.2017 „Privind evaluarea strategică de mediu”;
5. Legea nr. 86 din 29.05.2014 „Privind evaluarea impactului asupra mediului”;
6. Legea nr. 1540 din 25.02.1998 „Privind plata pentru poluarea mediului”;
7. Legea nr. 1515-XI din 16.06.1993 „Privind protecția mediului înconjurător” [13] etc.

În această ordine de idei trebuie de menționat faptul că, spre deosebire de dreptul intern (care reglementează relațiile sociale din domeniul înconjurător în interiorul statului), reglementările internaționale privind mediul înconjurător se axează preponderent pe relațiile dintre state, indiferent de mărimea lor sau regiunea în care se află, reprezentând domeniul cel mai cuprinzător al relațiilor internaționale în domeniul vizat.

Urmărind drept scop, în conținutul respectivului articol, de a prezenta unele repere istorice privind politica de mediu europeană, este de la sine înțeles că vom realiza acest scop doar dacă vom face referire, cu precădere, la documentele de politici de mediu adoptate la nivel internațional (regional).

Rezultate și discuții

Pînă a trece la abordarea politicii de mediu europene este cazul să efectuăm o scurtă prezentare a Uniunii Europene (UE) ca uniune economică și politică între cele 27 de state europene care, deși dispun fiecare de propria cultură, limbă și tradiție, toate împărtășesc aceleași valori comune, pe care trebuie să le respecte în calitate de state membre ale Uniunii Europene, cea mai importantă valoare care unește aceste state fiind democrația.

Avîndu-și originea în mai multe tratate semnate în perioada de după al II-lea război mondial, o premisă fundamentală ce a stat la baza creării UE a fost promovarea cooperării economice, pe baza ideii ca statele implicate în schimburi comerciale să devină interdependente din punct de vedere economic evitîndu-se astfel diverse conflicte.

Prin crearea Comunității Economice Europene (în anul 1958) cu obiectivul inițial de a consolida cooperarea economică între Germania, Franța, Italia, Belgia, Luxemburg și Țările de Jos, s-au pus bazele unei imense piețe unice (piața internă a UE) care a continuat să se dezvolte continuu, grupului respectiv alăturîndu-i-se alte 22 de state scopul de bază al lor fiind valorificarea întregului potențial în domeniul respectiv (amintim că doar Regatul Unit a părăsit UE la data de 31. 01.2020).

Este important a preciza faptul că Uniunea Europeană acționează în diverse domenii (nu doar cel economic), în special în domeniile în care statele membre o împuternicesc cu competențe prin intermediul tratatelor adoptate și recunoscute la nivelul UE. Piața unică, ocuparea forței de muncă și afacerile sociale, coeziunea economică, socială și teritorială, protecția consumatorilor, transporturi, rețele trans-europene, energie, justiție și drepturi fundamentale, migrația și afacerile interne, sănătatea publică, cercetare și spațiu, cooperare pentru dezvoltare și ajutor umanitar etc., sunt doar câteva dintre domeniile în care acționează Uniunea Europeană, domeniului ce ține de mediul înconjurător fiindu-i atribuit un deosebit interes.

Cu adevărat, în procesul de elaborare a politicilor UE, politica de mediu ocupă un loc fundamental, programele multianuale de acțiune pentru mediu reflectând sistemul de acțiuni, subacțiuni și cadrul pentru viitorii pași în domeniul politicii de mediu.

Având la bază principiile precauției, prevenirii și corectării poluării la sursă precum și principiul „poluatorul plătește” (care a fost pus în aplicare prin intermediul „Directivei privind răspunderea pentru mediul înconjurător”, care are drept scop prevenirea și remedierea daunelor pricinuite mediului), strategiile de mediu ale UE stau la baza negocierilor internaționale în materie de mediu, Comisia Europeană lansând și catalogînd *Pactul verde european* ca principal motor al strategiei sale de dezvoltare economică durabilă.

Competența exclusivă a UE în domeniul mediului este una certă, de vreme ce poate acționa în domenii precum poluarea aerului, apei, gestionarea deșeurilor, schimbările climatice etc., sfera de aplicare a competenței sale fiind limitată doar de principiul subsidiarității și de cerința unanimității în Consiliu în ceea ce privește aspecte de natură fiscală, utilizarea terenurilor, gestionarea cantitativă a resurselor de apă, amenajarea teritoriului, alegerea unei sau altei surse de energie, structura aprovizionării cu energie etc.

În această ordine de idei trebuie de menționat faptul că, în domeniul mediului reglementările pot fi stabilite atît de către UE, cît și de către statele membre, acestea putînd legifera doar dacă UE nu a propus deja norme în domeniu sau a decis că nu o va face (competențe partajate).

În ceea ce privește istoricul apariției și evoluției politicii de mediu europene trebuie de precizat că, bazele politicii de mediu a UE au fost puse în cadrul Consiliului European de la Paris din 1972, reuniune în cadrul căreia

șefii de stat și/sau de guvern au accentuat necesitatea elaborării și adopției unui program de acțiune în domeniul politicii comunitare de mediu care să însoțească expansiunea economică, astfel reducându-se impactul asupra mediului înconjurător.

Respectiv, în același an (1972), a avut loc Conferința Organizației Națiunilor Unite cu privire la mediu care a pus accent pe „limitele dezvoltării societății”, ceea ce a și constituit punctul de pornire al politicii de mediu pentru UE, primele măsuri pe direcția inițierii unei politici de mediu fiind întreprinse de către Comunitățile Europene începând chiar cu anul 1973.

De asemenea, anul 1973 este important și trebuie marcat în istoria apariției și evoluției politicii de mediu europene pentru faptul că, în respectivul an, a fost înființat Directoratul General al Comisiei Europene pentru Mediu (instituție cu competențe speciale în domeniul asigurării protecției și îmbunătățirii mediului pentru populația de azi și de mâine) care, prin elaborarea politicilor de mediu și inițierea actelor legislative în domeniu, a oferit politicii de mediu un caracter complex (fiind corelată cu alte politici comunitare adoptate la nivel regional).

În plan evolutiv, în domeniul politicii de mediu a UE, anul 1986 este marcat prin adoptarea Actului Unic European (European Single Act) [3] care intră în vigoare începând cu 01.07.1987. Actul Unic European din 1987 a introdus un nou titlu „Mediul”, care a oferit primul temei juridic pentru o politică de mediu comună cu obiective clare ce constau în conservarea calității mediului, protejarea sănătății oamenilor și utilizarea rațională a resurselor naturale, adăugându-se astfel un nou capitol cu privire la protecția mediului în „Tratatul fondator al Comunității Europene”.

Totodată este cazul să menționăm faptul că anul 1987 este important pentru politica de mediu întrucât protecția mediului dobândește bază legală, astfel consolidându-se angajamentul UE față de protecția mediului.

Anul 1990 este marcat prin crearea Agenției Europene de Mediu [11] a UE (cu misiunea de a furniza informații fiabile și independente cu privire la mediu și de a ajuta UE și statele sale membre să adopte decizii în cunoștință de cauză cu privire la îmbunătățirea mediului, integrând aspectele legate de mediu în politicile economice și urmărind favorizarea sustenabilității), precum și crearea Rețelei Europene de Informare și Observare a Mediului (Eionet) [12], avînd ca scop furnizarea de date, informații și expertiză cu promptitudine și la un nivel asigurat de calitate, pentru evaluarea situației mediului în Europa și a presiunilor la care acesta este supus.

Anul 1992 pentru istoria UE este unul de cotitură întrucât a fost semnat Tratatul Uniunii Europene la Maastricht (TUE) [16] (intrat în vigoare la 01.11.1993), act prin care a fost introdusă procedura codeciziei, votul cu majoritate calificată în Consiliu devenind regulă generală. Astfel, în conformitate cu prevederile respectivului tratat, reglementările privind protecția mediului trebuie să fie integrate în politicile comunitare, condiție indispensabilă în domeniul dezvoltării durabile a mediului.

În același an, 1992, înscriem o nouă filă în istoria politicii de mediu europene odată cu adoptarea la data de 05.06.1992 a Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice [6]. Obiectivul fundamental al Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice precum și al tuturor instrumentelor juridice conexe acestea este de a stabiliza concentrațiile de gaze cu efect de seră în atmosfera la un nivel care să împiedice perturbarea antropică periculoasă a sistemului climatic.

Tratatul de la Amsterdam [14] (semnat la 02.10.1997 și intrat în vigoare la 01.05.1999) a stabilit obligația de a integra protecția mediului în toate politicile sectoriale ale UE în vederea promovării dezvoltării durabile, politica de mediu devenind, astfel, o politică orizontală prin care se consolidează principiul integrării dimensiunii mediului în alte politici adoptate la nivel de comunitate.

Convenția privind accesul la informații, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în probleme de mediu (AARHUS) [7] oferă posibilitatea și dreptul persoanelor fizice precum și asociațiilor care le reprezintă de a accesa informații cu referire la deciziile adoptate în domeniul mediului înconjurător și de a participa la elaborarea unor astfel de decizii, precum și de a cere să le fie reparat prejudiciul în cazul în care nu le-au fost respectate aceste drepturi.

Stabilind o legătură clară între protecția mediului, sănătate, drepturile omului și democrație, Convenția Aarhus poate fi apreciată ca fiind un pilon fundamental în ceea ce privește democratizarea procesului de protecție a mediului, accentuarea transparenței și participarea cetățenilor în procesul adoptării deciziilor în domeniul mediului.

Conferința de la Gothenburg [4] reprezintă un alt eveniment de cotitură în domeniul politicilor de mediu europene, stînd la baza adoptării Strategiei Europene de Dezvoltare Durabilă (SEDD), strategie care obligă cele 15 state membre să se angajeze în adoptarea politicilor economice, de mediu și sociale, precum și a acțiunilor care „satisfac nevoile generațiilor prezente fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și sati-

sface nevoile lor în Uniunea Europeană și în alte părți” [10].

Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice (CCONUSC) (adoptat la 11.12.1997 și intrat în vigoare abia în anul 2005), reprezintă un acord internațional privind mediul, negociat de către 160 de state, prin care acestea își asumă angajamentul de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră (GES) cu o medie de 5 % comparativ cu nivelurile din anul 1990.

Tratatul de la Lisabona sau Tratatul Lisabona [15] (inițial cunoscut ca Tratatul de Reformă) - reprezintă un tratat internațional care amendează două tratate care constituie forma bazei constituționale a Uniunii Europene:

- Tratatul privind Uniunea Europeană (cunoscut de asemenea și ca Tratatul de la Maastricht), și

- Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene (cunoscut de asemenea și ca Tratatul de la Roma).

În acest proces, Tratatul de la Roma a fost redenumit în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Odată cu semnarea Tratatului de la Lisabona, combaterea schimbării climatice devine o prioritate la nivel European, protecția mediului reprezentând o sferă de competență delimitată între UE și statele membre. Astfel, intervenția UE în domeniul mediului înconjurător trebuie să urmărească obiective clare: conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului, protecția sănătății cetățenilor, promovarea utilizării raționale a resurselor naturale și a măsurilor de prevenire și combatere a problemelor de mediu. Prin Tratatul de la Lisabona, UE, ca personalitate juridică, poate încheia acorduri internaționale în domeniul politicii de mediu.

Acordul de la Copenhaga din 28.01.2009 cu privire la problema schimbărilor climatice [1] a pus în evidență o stagnare a progreselor internaționale în domeniul mediului, obiectivul convenit al UE de a limita creșterea temperaturii medii globale la mai puțin de 2°C față de nivelurile preindustriale nefiind realizat, întrucât nu au fost stabilite pentru țările dezvoltate angajamente absolute suplimentare la nivelul întregii economii cu privire la reducerea emisiilor.

Prin urmare, UE s-a obligat să colaboreze cu alte state dezvoltate în vederea convenirii asupra unui set de obiective de reducere a emisiilor de GES iar cu cele în curs de dezvoltare, în special cu cele mai avansate din punct de vedere economic, în vederea întreprinderii unor măsuri adecvate care vor duce la realizarea, în ansamblu, a unei scăderi de 15-30% a emisiilor.

În același timp UE a recunoscut faptul că menținerea temperaturii medii globale sub pragul de 2°C necesită resurse financiare enorme pentru reducerea emisiilor și adaptare, iar toate acestea, într-un final, stimulează statele în ceea ce privește inovarea și creșterea economică, favorizând dezvoltarea durabilă pe termen lung.

În istoria politicii de mediu europene anul 2010 a fost unul foarte important fiind marcat de două evenimente deosebite:

- Adoptarea Strategiei Europa 2020, și
- Organizarea și desfășurarea Summitului ONU de la Cancun privind schimbările climatice.

Strategia Europa 2020 își propunea drept obiectiv prioritar de a se asigura că redresarea economică a Uniunii Europene (UE) în urma crizei economice și financiare este susținută de o serie de reforme în vederea punerii unor baze solide pentru creștere economică și crearea de locuri de muncă pînă în 2020.

Ambiția Strategiei Europa 2020 [8] de a avea o creștere durabilă, bazată pe o economie mai ecologică, eficientă în gestionarea resurselor și competitivă, era apreciată ca fiind una reală și realizabilă dacă își atinge drept obiectiv către anul 2020 reducerea cu cel puțin 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea la 20% a procentului energiilor regenerabile și creșterea cu 20% a eficienței energetice, ceea ce nu a fost posibil de obținut.

Realizarea, în conformitate cu prevederile Strategiei Europa 2020, a uneia din cele șapte inițiative emblematice la nivel european și în statele UE, și anume, de a crea o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor rămîne încă un subiect deschis, inclus pe ordinea de zi a diferitor conferințe naționale și internaționale.

Summitul ONU de la Cancun privind schimbările climatice a avut loc la Cancun, în Mexic starea de Quintana Roo (29.11.2010 – 10.12.2010).

Denumit oficial a 16-a sesiune a Conferinței părților (COP 16) la Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice (UNFCCC) și a șasea sesiune a Conferinței părților care servește ca reuniune a părților (CMP 6) la Protocolul de la Kyoto, Summitul ONU de la Cancun, prin acordul comun semnat, recunoștea că schimbările climatice reprezintă o amenințare urgentă și potențial ireversibilă la adresa societăților umane și a planetei, care trebuie abordată urgent de către toate părțile. Rezoluția Summitului ONU de la Cancun afirma că schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale timpului și că toate părțile trebuie

să împărtășească o viziune pentru o acțiune de cooperare pe termen lung pentru a atinge obiectivul Convenției, inclusiv realizarea unui obiectiv global.

Cu toate că, de-a lungul timpului, au fost organizate diferite conferințe și summituri cu tematica mediului înconjurător (adoptându-se diverse decizii, asumându-se responsabilități reciproce la nivel de stat sau regional), Acordul de la Paris în domeniul schimbărilor climatice este apreciat ca fiind primul acord global cu forță juridică obligatorie (semnat la 22.04.2016, ratificat de UE la 05.10.2016).

Avînd ca scop consolidarea răspunsului global la amenințarea reprezentată de schimbările climatice, în contextul dezvoltării durabile și al eforturilor de eradicare a sărăciei, inclusiv prin:

- menținerea creșterii temperaturii medii globale cu mult sub 2°C peste nivelurile preindustriale și continuarea eforturilor de limitare a creșterii temperaturii la 1,5°C peste nivelurile preindustriale, recunoscând că astfel s-ar reduce în mod semnificativ riscurile și efectele schimbărilor climatice;

- creșterea capacității de adaptare la efectele negative ale schimbărilor climatice și de încurajare a rezistenței la schimbările climatice și a dezvoltării cu un nivel scăzut de emisii de gaze cu efect de seră, într-un mod care nu pune în pericol producția alimentară; și

- întreprinderea măsurilor necesare pentru ca fluxurile financiare să corespundă unei evoluții către o dezvoltare cu un nivel scăzut de emisii de gaze cu efect de seră și rezistentă la schimbările climatice.

Acordul de la Paris în domeniul schimbărilor climatice [2] a fost pus în aplicare pentru a reflecta echitatea și principiul responsabilităților comune, dar diferențiate și al capacităților aferente, în funcție de diferitele circumstanțe naționale.

Cele reflectate în articolul de față ne permit să concluzionăm că, începînd cu anul 1972, la nivel european, au fost și sunt elaborate programe de acțiune pentru mediu în conținutul cărora sunt prevăzute propuneri legislative și obiective pentru politica de mediu a UE pentru anii următori. În luna mai a anului 2022 a intrat în vigoare cel de-al optulea program de acțiune pentru mediu ca agendă comună a UE convenită pe cale juridică pentru politica de mediu de pînă la finele anului 2030, program ce reafirmă angajamentul UE față de viziunea din cel de-al șaptelea program de acțiune pentru mediu pentru 2050: garantarea calității vieții tuturor oamenilor prin prisma respectării planetei noastre.

Obiectivele prioritare urmărite de către noul program de acțiune pentru mediu sprijină obiectivele de mediu și climatice ale Pactului verde european și se prezintă astfel:

- ✓ accelerarea tranziției către o economie circulară;
- ✓ consolidarea rezilienței și reducerea vulnerabilității la schimbările climatice;
- ✓ creșterea capacității de adaptare la schimbările climatice;
- ✓ decuplarea creșterii economice de utilizarea resurselor și degradarea mediului;
- ✓ îmbunătățirea resurselor naturale;
- ✓ obținerea neutralității climatice către anul 2050;
- ✓ promovarea unui model de creștere regenerativă;
- ✓ protejarea, conservarea și refacerea biodiversității;
- ✓ reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră către anul 2030;
- ✓ reducerea presiunilor asupra climei și mediului legate de producție și consum;
- ✓ urmărirea obiectivului poluare zero și protejarea sănătății și a calității vieții oamenilor.

Cu adevărat, obiectivele sunt unele ambițioase, dar pot fi realizate și asta pentru că UE are un rol fundamental în negocierile internaționale în domeniul mediului, fiind parte a numeroase acorduri mondiale, regionale sau subregionale în domeniul vizat. Mai mult decât atât, UE se bucură de cele mai înalte standarde de mediu la nivel mondial, protejând natura și sănătatea oamenilor, ecologizând economia și asigurând utilizarea rațională a resurselor naturale (conform destinației și doar în anumite situații când nu există alte alternative sau soluții).

Concluzii și recomandări

Conștientizată fiind importanța politicii de mediu europeană, finalitatea studiului realizat în domeniul reperelor istorice privind politica de mediu la nivel regional European se impune prin a prezenta principalele concluzii și recomandări:

1. Deși UE întreprinde diverse acțiuni în scopul protejării mediului înconjurător, în ultima perioadă de timp suntem martorii diverselor provocări globale majore, printre care se numără deficitul de resurse naturale, schimbările climatice, pierderea biodiversității și altele.
2. Scopurile legislației UE din domeniul ocrotirii mediului înconjurător se axează pe următoarele direcții principale:

✓ Crearea unei economii care să utilizeze rațional și eficient resursele naturale;

✓ Adoptarea și aplicarea în practică a diferitor măsuri (strategii, acțiuni, subacțiuni etc.) în domeniul protecției mediului astfel încât sănătatea și bunăstarea cetățenilor UE să nu aibă de suferit;

✓ Protejarea, conservarea și ameliorarea mediului înconjurător.

3. Provocările ce atentează la mediul înconjurător trebuie abordate de urgență fiind necesară o transformare promptă și amplă a societății per ansamblu, a modului în care trăim, producem și consumăm.

4. Actuala politică de mediu a UE susține în totalitate Pactul verde european în accelerarea tranziției către o economie:

a. neutră din punct de vedere climatic;

b. eficientă în a utiliza resursele, și

c. regenerativă – pentru a întoarce naturii mai mult decât natura oferă omenirii.

5. UE își propune un obiectiv de o importanță deosebită care vizează atingerea neutralității climatice până în 2050 și stoparea pierderii biodiversității, depunând eforturi pentru a reduce impactul producției și al consumului de bunuri și servicii asupra mediului.

Întrucât, în conformitate cu prevederile internaționale și naționale, orice om are dreptul la un mediu înconjurător neprimejdios din punct de vedere ecologic pentru viață și sănătate, precum și la produse alimentare și obiecte de uz casnic inofensive, fiecare stat trebuie să-și protejeze cetățenii împotriva provocărilor de mediu, a riscurilor la adresa sănătății, garantând fiecărui om dreptul la accesul liber și la răspîndirea informațiilor veridice privitoare la starea mediului natural, la condițiile de viață și de muncă, la calitatea produselor alimentare și a obiectelor de uz casnic, oferind tuturor apă potabilă sigură, aer curat, un mediu fără zgomot și reducerea sau eliminarea completă a efectelor substanțelor chimice nocive.

Este de la sine înțeles că, toate aceste responsabilități și obligațiuni (care sunt puse în sarcina unui sau altui stat) pot fi realizate doar în comun, prin unificarea eforturilor la nivel național și internațional, în vederea promovării dezvoltării durabile și asta pentru că provocările de mediu nu se limitează la frontiera statului, ci acoperă un areal mult mai mare, chiar și întreaga planetă.

Totodată, fiecare dintre noi, personal, trebuie să întreprindă diferite acțiuni, măsuri etc., pentru a se asigura că mediul înconjurător în care trăiește nu suferă din cauza acțiunii umane, resursele naturale sunt exploa-

tate și utilizate în mod rational, iar schimbările climatice sunt menținute în limite ce pot fi controlate și gestionate.

Referințe bibliografice:

1. Acordul de la Copenhaga din 28.01.2009 „Cu privire la problema schimbărilor climatice”. Comunicare a Comisiei Comunităților Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și social european și Comitetul regiunilor – Pentru încheierea la Copenhaga a unui acord cuprinzător privind schimbările climatice {SEC(2009) 101}{SEC(2009)102}. Disponibil: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009D-C0039&from=EN> [Accesat: 23.04.2023]

2. Acordul de la Paris – Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice. Adoptat la 12.12.2015. Semnat la 22.04.2016. Ratificat de Uniunea Europeană la 05.10.2016. Disponibil: <https://eur-lex.europa.eu/content/paris-agreement/paris-agreement.html?locale=ro> [Accesat: 22.04.2023]

3. Actul unic European din 17.02.1986. Semnat la Luxemburg la 17.02.1986 și la Haga la 28.02.1986 (publicat în JOCE L. 169 din 29.06.1987). A intrat în vigoare la 01.07.1987. Disponibil: http://publications.europa.eu/resource/cellar/2c740f-be-ca31-4042-878e-945d87f1c65c.0014.03/DOC_1 [Accesat: 22.04.2023]

4. Concluziile Președenției Consiliului European de la Göteborg (Reuniunea Consiliului European desfășurată la Göteborg la 15 și 16.06.2001). Disponibil: <https://www.consilium.europa.eu/media/20983/00200-r1en1.pdf> [Accesat: 21.04.2023]

5. Constituția Republicii Moldova nr. 01 din 29.07.1994 „Constituția Republicii Moldova”, publicată la data de 12.08.1994 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1, art. 5.

6. Convenția cadru a Națiunilor Unite din 05.06.1992 asupra schimbărilor climatice. Disponibil: http://www.clima.md/files/1_Cadrul_International/2_Documente/1_Conventia_si_protocol/Conventia/conventia_cadru_rom.pdf

7. Convenția privind accesul la informații, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în probleme de mediu (Convenția de la Aarhus). Semnată de Comunitatea Europeană – în prezent Uniunea Europeană (UE) și de țările UE în 1998. Aprobata prin Decizia 2005/370/CE – încheierea Convenției Aarhus. A intrat în vigoare la 30.10.2001. Disponibil: <https://eur-lex.europa.eu/RO/legal-content/summary/access-to-information-public-participation-and-access-to-justice-in-environmental-matters-aarhus-convention.html> [Accesat: 23.04.2023]

8. Europa 2020: Strategia Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică. Comunicare [COM (2010) 2020 final] – Europa 2020: O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă in-

cluziunii. Disponibil: http://publications.europa.eu/resource/cellar/8d8026dc-d7d7-4d04-8896-e13ef636ae6b.0014.02/DOC_5 [Accesat: 23.04.2023]

9. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 301 din 24.04.2014 „Cu privire la aprobarea Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia”, publicată la data de 06.05.2014 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 104-109, art. 328.

10. <https://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

11. https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/eea_ro

12. <https://www.eionet.europa.eu/>

13. Legea Republicii Moldova nr. 1515 din 16.06.1993 „Privind protecția mediului înconjurător”, publicată la data de 30.10.1993 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 10, art. 283.

14. Tratatul de la Amsterdam de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană. Semnat la 02.10.1997. A intrat în vigoare la 01.05.1999. Disponibil: <https://eur-lex.europa.eu/RO/legal-content/summary/the-amsterdam-treaty.html> [Accesat: 23.04.2023]

15. Tratatul de la Lisabona. Semnat de statele membre ale Uniunii Europene la 13.12.2007. A intrat în vigoare la 01.12.2009. Disponibil: https://ro.wikipedia.org/wiki/Tratatul_de_la_Lisabona [Accesat: 22.04.2023]

16. Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE)/Tratatul de la Maastricht. Semnat la: Maastricht (Țările de Jos) la 07.02.1992. A intrat în vigoare la 01.11.1993. Disponibil: <https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/ro/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/maastricht-treaty> [Accesat: 22.04.2023]